

ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO ULTRARRÁPIDO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS: UMA REVISÃO SOBRE NORMAS E TOPOLOGIAS DE CONVERSORES DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA EMPREGADOS

Osmar F. A. Eleodoro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0866-9302

Daniel B. Melo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3090-1120

Demercil de S. O. Júnior
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Ceará
Fortaleza, Brasil
ORCID: 0000-0002-9333-5517

Luiz Carlos Gomes Freitas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1036-2801

Resumo – *Estações de carregamento ultrarrápido (em inglês, Ultra-Fast Charging Stations – UFCSS) representam um avanço significativo na infraestrutura de Veículos Elétricos (VEs), sendo projetadas para minimizar o tempo de carregamento e estimular a utilização de VEs. Estudos têm mostrado que a disponibilidade de infraestrutura de carregamento ultrarrápido é crucial para a transição para a eletromobilidade, pois suporta o número crescente de VEs nas estradas e melhora a experiência geral do usuário. Considerando a importância do tema para desenvolvimento científico e tecnológico, este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão sobre o estado da arte de estações de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos no que tange às normas e topologias de conversores de eletrônica de potência aplicados. Os resultados evidenciam que a expansão segura e sustentável das estações ultrarrápidas e a transição global para a mobilidade elétrica exigem inovações contínuas e investimentos para superar estrategicamente desafios os atuais técnicos e econômicos.*

Palavras-Chave - Carregamento ultrarrápido; Estações de carregamento; Redes inteligentes; Veículos elétricos.

Abstract - Ultra-Fast Charging Stations (UFCSS) represent a significant advancement in Electric Vehicle (EV) infrastructure, being designed to minimize charging time and stimulate EV usage. Studies have shown that the availability of ultra-fast charging infrastructure is crucial for the transition to electromobility, as it supports the increasing number of EVs on the roads and improves the overall user experience. Considering the importance of the topic for scientific and technological development, this paper aims to present a review on the state of the art of ultra-fast charging stations for electric vehicles with respect to applied power electronics converter standards and topologies. The results suggest that the safe and sustainable expansion of ultra-fast stations and the global transition to electric mobility require continuous innovations and investments to strategically overcome the current technical and economic challenges imposed by the current situation.

Keywords - Charging stations; Electric vehicles; Smart grids; Ultra-fast charging.

I. INTRODUÇÃO

Estações de carregamento ultrarrápido (em inglês, *Ultra-Fast Charging Stations – UFCSS*) representam um avanço

significativo na infraestrutura de Veículos Elétricos (VEs), sendo projetadas para minimizar o tempo de carregamento e estimular a utilização de VEs. Essas estações utilizam tecnologia de carregamento de alta potência, geralmente empregando Corrente Contínua (CC) para fornecer transferência rápida de energia para baterias. O objetivo principal das UFCSS é fornecer uma solução de carregamento que rivalize com o tempo que se leva para reabastecer um veículo convencional a combustão, e fim de superar um dos principais desafios que impedem a expansão da frota de VEs, qual seja, longos tempos de carregamento das baterias [1].

A arquitetura das UFCSS normalmente envolve eletrônica de potência avançada, como conversores multiníveis modulares (em inglês, Modular Multilevel Converter – MMCs), que são reconhecidos por sua eficiência e confiabilidade em aplicações de alta potência [2]. Esses conversores facilitam a conversão de CA da rede para CC necessária para carregamento rápido, ao mesmo tempo em que gerenciam os desafios associados à conexão com a rede elétrica [3].

A integração de sistemas de armazenamento de energia em baterias pode otimizar ainda mais a operação de UFCSS ao amortecer cargas de pico e reduzir as taxas de demanda de provedores de serviços públicos. Além disso, as considerações de design para UFCSS são críticas. Pesquisas indicam que o dimensionamento ideal e o design modular dessas estações podem afetar significativamente sua eficiência operacional e custo-efetividade [1]. Por exemplo, o perfil de carga de um UFCSS pode levar ao aumento da demanda de pico na rede, necessitando de planejamento cuidadoso para mitigar custos associados a atualizações de infraestrutura [4]. O gerenciamento térmico de baterias durante o carregamento rápido é essencial para evitar superaquecimento e manter a saúde da bateria [5].

A implantação de UFCSS também é influenciada pelo contexto mais amplo da mobilidade elétrica. Estudos têm mostrado que a disponibilidade de infraestrutura de carregamento ultrarrápido é crucial para a transição para a eletromobilidade, pois suporta o número crescente de VEs nas estradas e melhora a experiência geral do usuário [6]. Conforme a tecnologia evolui, há um impulso em direção a soluções de carregamento inteligentes que podem ajustar dinamicamente as velocidades de carregamento com base nas condições da rede e na demanda do usuário, otimizando assim o uso de energia e minimizando os custos [7].

II. ASPECTOS GERAIS SOBRE ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

O mercado de veículos elétricos à bateria (VEB) vem crescendo rapidamente nos últimos anos a nível mundial [8]. No entanto, a expansão dessa tecnologia enfrenta desafios, especialmente relacionados à autonomia dos veículos, à durabilidade das baterias, ao custo e ao tempo necessário para o carregamento. Embora questões como desempenho em condições climáticas extremas já possuam soluções industriais [9] outros aspectos ainda requerem melhorias substanciais para garantir a competitividade e a aceitação em massa dos VEB.

A autonomia é um dos principais fatores que impactam a decisão de compra de um veículo elétrico. Enquanto os primeiros modelos comerciais eram projetados para um uso exclusivamente urbano, com autonomia limitada, a evolução das baterias permitiu o desenvolvimento de veículos capazes de percorrer mais de 500 km com uma única carga, como é o caso dos modelos da Lucid e Mercedes, que superam 600 km de alcance e possuem bancos de baterias que ultrapassam 100 kWh. A Figura 1 mostra os veículos que apresentam maior alcance total, com destaque para as marcas Lucid e Mercedes, com veículos que ultrapassam 600 km de autonomia com a bateria completamente carregada, e bancos de baterias que ultrapassam 100 kWh [10].

Figura 1 – Ranking dos veículos elétricos com maior autonomia em um carregamento completo (Adaptado de [10]).

Isso foi possível graças a tecnologias como as baterias de íon de lítio com cátodo de óxidos de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC), que alcançam densidade de energia de até 350 Wh/kg e taxas de carregamento de 9 C [11]. Com a expectativa de que o custo das baterias continue a cair, alcançando custo abaixo de US\$80 por kWh em determinadas tecnologias [8].

Outra preocupação significativa para os consumidores é a durabilidade das baterias instaladas, que sofrem degradação ao longo do tempo devido ao desgaste químico provocado pelos ciclos de descarga e recarga, variações de temperatura e uso de carregamento rápido. Esse desgaste impacta diretamente o estado de saúde (State Of Health - SOH) das baterias, que, por sua vez, está relacionado ao estado de carga (State Of Charge - SOC) e que determina a habilidade da bateria em armazenar energia [12]. Como a aplicação em veículos elétricos exige alta demanda energética, a degradação das baterias é considerável [13], sendo necessária a substituição após certo período de uso. O custo associado às trocas deve ser analisado, assim como a reciclagem e o correto descarte dos bancos de baterias degradados, evitando danos ambientais pela destinação

inadequada dos compostos aplicados.

Apesar dos avanços tecnológicos, os VEBs ainda apresentam um custo inicial elevado em comparação aos Veículos Exclusivamente a Combustão Interna (VECI). Em muitos casos, o preço de um VEB pode ser mais que o dobro de um VECI equivalente. No entanto, quando se considera o custo total de propriedade, incluindo manutenção e abastecimento, os veículos elétricos tendem a ser economicamente viáveis no longo prazo. Em um horizonte de quatro anos, alguns VEBs podem apresentar custos menores do que os VECIs, o que pode estimular a sua adoção futura [14]. Esse cenário é favorecido pela contínua evolução das tecnologias de produção e das cadeias logísticas relacionadas aos VEBs.

Tabela 1 - Níveis de potência de carregamento para estações de recarga, normas e configurações aplicáveis (Adaptado de [18]).

Nível de Carregamento	Tensão	Potência Máxima (kW)	Tempo de carregamento	China	Europa	Japão	América do Norte
Nível 1	120 V_{ca}	3,7	10-15 h	Dispositivos privados			SAE J1772 (tipo 1)
Nível 2	220 V_{ca}	3,7-22	3,5-7 h	GB/T 20234 (CA)	IEC 62196 (tipo 2)	SAE J1772 (tipo 1)	SAE J1772 (tipo 1)
				GB/T 20234 (CA)	IEC 62196 (tipo 2)		SAE J3068
Nível 3	480 V_{ca} (3 ϕ)	22-43,5	10-30 m	GB/T 20234 (CA)	IEC 62196 (tipo 2)		SAE J3068
				GB/T 20234 (CC)	CCS 2	CHAdEMO	CCS 1
	200-600 V_{cc}	<200			2	CHAdEMO	Combo 1
		<150				Tesla e CHAdEMO	
Nível 4 (CUR)	>800	>400	~tempo de reabastecimento de VCI			CCS e CHAdEMO	

O tempo de carregamento também é um fator crucial para a competitividade dos veículos elétricos. Embora as tecnologias de carregamento tenham avançado, tornando-se mais rápidas e eficientes, ainda existem desafios na infraestrutura necessária para suportar longas viagens. Em alguns países e rotas, a infraestrutura necessária é garantida pelos próprios fabricantes [15] [16], os quais indicam os pontos de recarga próximos eletronicamente, por meio do sistema de navegação do veículo. Contudo, em países emergentes, a infraestrutura necessária para a navegação em longas distâncias ainda não foi implementada. Neste cenário, cabe ressaltar que o desenvolvimento se apresenta elevado nos Estados Unidos, União Europeia e na China, sendo estes os principais focos dos grandes fabricantes de VEB [17].

As tecnologias dos pontos de recarga instalados também são fatores cruciais para a competitividade dos VEB, sendo o carregamento rápido indispensável na disputa contra os veículos elétricos híbridos (VEH) e os VECI. Os níveis de carregamento e alguns de seus parâmetros elétricos são demonstrados na Tab. 1.

A. Protocolos e especificação dos níveis de carregamento

Os carregadores são considerados lentos quando possuem potência inferior a 22 kW, enquanto os carregadores rápidos se enquadram com potência maior que 22 kW. Em 2020, foram identificados cerca de 1,3 milhões de carregadores instalados ao redor do mundo, sendo destes cerca de 400 mil carregadores rápidos. Os carregadores são divididos em quatro níveis, de acordo com seus parâmetros elétricos e local de instalação, onboard ou offboard. Os carregadores onboard são instalados no próprio veículo, e possuem potência reduzida, de até 22 kW de acordo com o modelo de carregamento. São geralmente alimentados pela tensão da rede, monofásicos ou trifásicos, e correspondem aos níveis 1 e 2. Já os carregadores dos níveis 3 e 4 apresentam conexão com o veículo em corrente contínua, com

alta potência de carregamento e elevado desempenho, sendo denominados de carregadores rápidos. Devido ao volume e peso de tais sistemas, eles devem ser instalados offboard, em postos de carregamento com a infraestrutura necessária para sua operação e manutenção.

Os protocolos utilizados atualmente nos carregadores e estações de carregamento aceitam potências de até 350 kW por ponto de conexão. Contudo, foi definido um novo protocolo de carregamento na China, denominado ChaoJi [28], capaz de entregar 1500 V e 600 A ao banco de baterias a ser carregado, atualmente pouco empregado nos carregadores comerciais.

Os carregadores de baterias do nível 4 também são categorizados como estações de carregamento ultrarrápidas, devido ao menor tempo necessário para o carregamento. Por conta do nível de potência, são normalmente instalados em redes de distribuição de média tensão ou subtransmissão, e possuem grande impacto na rede elétrica. Dentre os problemas encontrados, destacam-se flutuações de tensão e problemas relacionados a qualidade da energia elétrica [5]. Como forma de mitigar tais problemas, diversas soluções foram desenvolvidas, e podem ser aplicadas para uma otimização da conexão à rede elétrica. Dentre elas, destacam-se a conexão de energias renováveis, sistemas de armazenamento de energia a baterias e otimização da potência de carregamento baseado em comunicação entre a rede e a estação, que serão discutidos posteriormente.

Para alcançar tais níveis de potência, são aplicados diversos arranjos de conversores para a conversão de energia, determinando as características dos carregadores analisados, geralmente utilizando conversores CA-CC e/ou CC-CC, com isolamento galvânica ou não, de acordo com os requisitos de projeto. Alguns dos arranjos aplicáveis serão abordados, conforme encontrados nas referências bibliográficas.

Ao avaliar as topologias aplicadas aos arranjos das estações de carregamento [30], observa-se a grande variedade aplicável, de acordo com o projeto de cada estudo/fabricante do sistema. Dentre as topologias utilizadas no isolamento galvânico (requisito de projeto para carregadores comerciais), o conversor ressonante série-LLC (CRS-LLC) se destaca pela elevada eficiência e flexibilidade, alcançando eficiência de 98,5% [30], comutação suave em toda a região de operação e ampla faixa de variação de tensão, características positivas para sua possível aplicação em estações de carregamento.

A implementação de estações de carregamento ultrarrápidas, capazes de fornecer potências superiores a 200 kW, emerge como uma solução fundamental para diminuir significativamente o tempo de recarga de veículos elétricos, permitindo alcançar de 20% a 80% do estado de carga em menos de 15 minutos. Contudo, a instalação dessas estações requer atenção a diversos aspectos técnicos e operacionais. Entre eles, destaca-se a necessidade de integrar sistemas de armazenamento de energia, que desempenham um papel crucial na mitigação de picos de potência, bem como a adoção de redes inteligentes para otimizar o gerenciamento da demanda energética, garantindo a estabilidade e eficiência da infraestrutura elétrica.

B. Normatização

Conforme abordado na Tab. 1, diversas normas regulam o carregamento de veículos elétricos conforme área de atuação, tensão e potência. Embora não abranjam totalmente as estações ultrarrápidas, elas guiam o desenvolvimento dos carregadores. A seguir, algumas das normas aplicáveis ao contexto do carregamento de veículos elétricos:

Tabela 2 - Modelos de conectores para o carregamento de veículos elétricos, de acordo com as normatizações vigentes (Adaptado de [29]).

Norma	CHAdEM O	CCS Combo 1	CCS Combo 2	Tesla	GB/T	ChaoJi	MCS
Normas relacionadas	IEEE 2030.1.1 IEC 62916-3	SAE J1772 IEC 62916-3	IEC 62916-3	-	IEC 62916-3	CHAdEMO GB/T	-
Região	América do Norte Japão Europa	América do Norte Japão	Europa	América do Norte	China	Universal	-
Conector							
Tensão máxima (V)	1000	600	900	500	750	1500	1500
Corrente máxima (A)	400	400	400	631	250	600	300
Potência máxima (kW)	400	200	350	250	185	900	450

As normas IEC 61851-1 [19], IEC 61851-23 [20] e IEC 62196 [21] [22] [23] regulamentam os requisitos gerais e específicos para sistemas de alimentação e interfaces de conexão em estações de carregamento de veículos elétricos, abrangendo tanto tensões em corrente alternada (AC) quanto em corrente contínua (DC). A norma DOT HS 812 754 [24] direciona-se à avaliação de segurança dos carregadores, enquanto a IEEE 2030.1.1 [25] define as especificações técnicas para carregadores rápidos em DC. Além disso, as normas SAE J1772 [26] e SAE J3068 [27] padronizam conectores elétricos e mecânicos, alinhados com os padrões IEC, e voltados especialmente para o mercado norte-americano.

A Tabela 2 apresenta uma visão geral dos principais modelos de conectores, suas respectivas regiões de aplicação e as normas empregadas. Conectores não abrangidos pelas normas citadas possuem regulamentações próprias, como o protocolo ChaoJi [28]. Entretanto, devem atender aos requisitos de segurança e aos procedimentos de avaliação especificados nas normas gerais vigentes. No caso do Brasil, as regulamentações seguem os padrões internacionais, sendo regulamentadas a partir da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), utilizando-se de traduções das normas internacionais IEC séries 61851 e 62196, sendo encontradas como NBR IEC.

C. Estações de carregamento de alta potência comercializadas internacionalmente

Uma síntese dos modelos comerciais encontrados é realizada na Tab. 3, com seus parâmetros elétricos, protocolos e níveis de potência disponíveis. Como trata-se de modelos comerciais, tratados como segredo industrial por alguns fabricantes, não são disponibilizadas informações sobre ensaios realizados, tampouco sobre as topologias de conversores de eletrônica de potência, e tecnologias de semicondutores aplicadas nas estações de carregamento.

Na Tabela 3, a potência máxima encontrada para as estações de carregamento é de 400 kW, sendo todos os exemplos encontrados alimentados em sistemas trifásicos em CA de tensão entre 400 V e 480 V. A variação de tensão de saída também é um aspecto importante no carregamento dos bancos de baterias, sendo encontrados modelos capazes de variar sua tensão entre 50 V e 1000 V (provavelmente não em um único conversor de eletrônica de potência).

Contudo, é importante ressaltar que, para alguns dos casos supracitados, os dados de eficiência são relacionados apenas ao estágio final de conversão, não abrangendo todo o sistema de

carregamento. Logo, entende-se que os dados disponibilizados pelas fabricantes não apresentam resultados suficientes para comparação aos estudos científicos, impossibilitando uma comparação direta entre eles.

Tabela 3 - Principais estações de carregamento de alta potência comercializadas internacionalmente (Adaptado de [30]).

Modelo e Fabricante	P (kW)	Tensão de entrada	Tensão de saída (V)	Corrente de saída (A)	Eficiência de pico	Protocolos suportados	kg	Comprimento do cabo (m)	T (°C)
Delta	200	400 V_{ca} $\pm 10\%$ (3 ϕ)	200-1000	250-500	94%	CCS, CHAdeMO	450	2,2-5	-25 a 50
ABB Terra HP	350	400 V_{ca} $\pm 10\%$ (3 ϕ)	150-920	500	95%	SAE Combo-1, CHAdeMO 1.2	1340	-	-35 a 55
Tritium PK 350	350	480 V_{ca} (3 ϕ)	920	200-500	98,50 %	CCS2, CHAdeMO	593	4,1	-35 a 50
Signet DC350 K-CC	350	480 V_{ca} $\pm 10\%$ (3 ϕ)	150-920	200-500	95%	CCS1/2, CHAdeMO	190	-	-35 a 55
PHIHO NG (DO 360 Series)	360	480 V_{ca} $\pm 10\%$ (3 ϕ)	150-950	380-500	>94%	CCS1/2, GBT, CHAdeMO	350	4	-30 a 50
Ingeteam INGER EV RAPID ST400	400	400 V_{ca} (3 ϕ)	50-1000	400-500	-	CCS2, CHAdeMO	530	4,8	-20 a 60

D. Propostas de estações de carregamento de alta potência desenvolvidas no meio acadêmico

A partir de uma busca nos bancos de dados científicos internacionais, foram encontrados e analisados os trabalhos relacionados à carregadores ultrarrápidos. Dentre os trabalhos encontrados, foram selecionados aqueles que apresentavam o arranjo topológico proposto, analisado ao menos por meio de simulação computacional, resultando nos 10 trabalhos apresentados na Tabela 4. Cabe destacar que 70% são relativos à trabalhos apresentados em conferências, sendo apenas 3 trabalhos publicados em periódicos.

Tabela 4 - Principais trabalhos acadêmicos com protótipos de estações de carregamento de alta potência.

Ref.	Tipo	Potência Planejada (kW)	Tensão de entrada (CA)	Tensão de saída (CC)	Eff
[32]	C	750	11 kV	100 - 600 V	-
[33]	C	220	400 V	240 - 420 V	99,59%
[34]	C	220	400 V	240 - 420 V	>98%
[35]	C	400	440 V	-	-
[36]	C	200	400 V	600 - 1000 V	>98,8%
[37]	C	320	400 V	510 - 720 V	-
[38]	P	450	3 kV	-	98%
[39]	P	1200	4,16 kV	960 V	-
[40]	P	500	415V	100 - 950 V	>98%
[41]	C	1000	1 kV	800 V	-

Na Tabelas 5 e 6 são apresentadas as respectivas informações sobre os arranjos topológicos analisados e suas especificações de projeto. Dentre os trabalhos analisados, apenas 3 apresentam dados experimentais suficientes em relação à eficiência, com protótipos em escala real ou reduzida. Os resultados destes trabalhos são sintetizados na Tabela 6. Mais informações sobre aos trabalhos analisados podem ser encontradas em [30].

Outros trabalhos relativos ao tema foram analisados durante a pesquisa, mas apresentam aspectos acadêmicos isolados, sem ênfase nos arranjos topológicos utilizados. Dentre os temas, destacam-se análises de impactos na rede elétrica [42] [43] [44] [45], sistemas de controle [47] [48] [49] [50] e gerenciamento de energia [51] [52] [53].

Tabela 5 – Topologias aplicadas em cada trabalho.

Ref.	Topologia
[32]	Front-end Cascaded Half-Bridge e etapa isoladora Full-Bridge
[33]	Half-bridge modular com 3 estágios
[34]	Front-end T-type e um estágio isolador baseado em Dual Active-Bridge com 3 portas
[35]	Isolamento com transformador de 3 enrolamentos e conversor front-end de dois níveis
[36]	Aplicação transistores de carbeto de silício em conversor de dois níveis
[37]	Não apresenta dados técnicos sobre os conversores
[38]	Front-end Modular Multilevel Converter e etapa isoladora Dual Active-Bridge
[39]	Front-end Neural Point Clamped com 4 braços.
[40]	Front-end Conversor de dois níveis e etapa isoladora Dual Active-Bridge utilizando, em ambos os casos, semicondutores de nitreto de gálio
[41]	Front-end Modular Multilevel Converter

Tabela 6 – Principais protótipos avaliados experimentalmente.

Referência	Tipo	Potência Planejada	Tensão de entrada (CA)	Tensão de saída (CC)	Potência do Protótipo (kW)	Eficiência em bancada
[33]	Conferência	220k	400 V	240 - 420 V	20	96%
[36]	Conferência	200k	400 V	600 - 1000 V	202	>98,5%
[38]	Periódico	450k	3 kV	-	450	98%

III. CONCLUSÕES

O estado da arte de estações de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos no que tange às normas e topologias de conversores de eletrônica de potência aplicados apontam para um cenário amplo e desafiador no incentivo à infraestrutura de mobilidade elétrica. As diferentes e topologias de conversores de eletrônica de potência, aliadas à necessidade de integração com a rede elétrica mitigando impactos como picos de demanda e piora nos indicadores de qualidade da energia elétrica, exigem um planejamento detalhado e adaptado às condições específicas de cada região.

Enquanto as estações ultrarrápidas prometem um avanço significativo para a mobilidade elétrica, seu desenvolvimento ainda é caro para implementação, apresenta restrições tecnológicas e pode criar problemas para integração à rede elétrica. Neste cenário, a conformidade com normas internacionais, como as da IEC, SAE e IEEE, será fundamental para garantir a interoperabilidade e a segurança nas estações de carregamento, bem como no sistema elétrico de potência.

Ao avaliar as topologias de conversores de eletrônica de potência empregadas, observa-se uma grande variedade. Dentre

as topologias utilizadas no isolamento galvânico (requisito de projeto para carregadores comerciais), o conversor ressonante série-LLC (CRS-LLC), operando na frequência de ressonância (ganho unitário de tensão) se destaca pela simplicidade de projeto e implementação, robustez, elevada eficiência (em torno de 98%) e comutação suave dos interruptores, características que motivam seu emprego como estágio de potência que promove isolamento galvânico entre as estações de carregamento de Veículos Elétricos (VEs) e a rede elétrica da concessionária.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEELT) da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) pelo apoio na execução deste projeto, e às seguintes agências brasileiras de fomento à pesquisa que financiaram este trabalho: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) - Processo APQ-04929-22, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Código financeiro 001, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processos 303085/2022-3, 407403/2022-1, 406881/2022-7.

REFERÊNCIAS

- [1] Leone, C., Longo, M., & Fernández-Ramírez, L., “Optimal size of a smart ultra-fast charging station,” *Electronics*, vol. 10, no. 23, pp. 2887, 2021.
- [2] Dreke, V., & Lazăr, M., “Long-horizon nonlinear model predictive control of modular multilevel converters,” *Energies*, vol. 15, no. 4, pp. 1376, 2022.
- [3] Collin, R., Yu, M., Yokochi, A., Enjeti, P., & Jouanne, A. V., “Advanced electric vehicle fast-charging technologies,” *Energies*, vol. 12, no. 10, pp. 1839, 2019.
- [4] Gjelij, M., Træholt, C., Hashemi, S., & Andersen, P. B., “Optimal design of dc fast-charging stations for evs in low voltage grids,” 2017 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), pp. 1-6, 2017.
- [5] Li, H., Wang, Y., He, X., Peng, W., Yu, K., & Xie, Z., “Effects of material parameters on the thermal characteristics of a lithium-ion battery under fast charging conditions,” *Energy & Fuels*, vol. 35, no. 4, pp. 3426-3437, 2021.
- [6] Sun, Y., Jong, E. D., Čuk, V., & Cobben, J., “Harmonic resonance risk of massive ultra-fast charging station grid integration,” 2018 18th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), pp. 1-6, 2018.
- [7] Voss, M., Haveman, S. P., & Bonnema, G. M., “In-company smart charging: development of a simulation model to facilitate a smart ev charging system,” *Energies*, vol. 14, no. 20, pp. 6723, 2021.
- [8] Tamai, G., “What Are the Hurdles to Full Vehicle Electrification?” *IEEE Electrification Magazine*, vol. 7, no. 1, pp. 5–11, March 2019.
- [9] Yang, X.-G., Shao, J., & Wang, C. Y., “All-Climate Battery Technology for Electric Vehicles: Inching Closer to the Mainstream Adoption of Automated Driving,” *IEEE Electrification Magazine*, vol. 7, no. 1, pp. 12–21, March 2019.
- [10] Range of full electric vehicles. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://ev-database.org/cheatsheet/range-electric-car>>. Acesso em: 3 abr. 2023.
- [11] Enevate Corporation, “XFC-Energy™ Technology,” 2023. [Online]. Available: <<https://www.enevate.com/technology/hd-energy-technology-overview>>. [Accessed: 3-Apr-2023].
- [12] Il-Song Kim, “A Technique for Estimating the State of Health of Lithium Batteries Through a Dual-Sliding-Mode Observer,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 25, no. 4, pp. 1013–1022, April 2010.
- [13] Hai, H., Hu, Y., & Zhang, Q., “Aging performances and cycle-life predictions of Li-ion battery,” 2016 35th Chinese Control Conference (CCC), pp. 7741-7746, July 2016.
- [14] Wetterhahn, J., “Total cost of ownership: How electric vehicles and ICE vehicles compare,” *LeasePlan*, Feb. 2022. [Online]. Available: <<https://www.leaseplan.com/en-ix/electric-driving/ev-driving-costs/ev-vs-ice-costs/>>. [Accessed: 11-Apr-2023].
- [15] Charging on The Road Wherever You Are, 2024. [Online]. Available: <<https://www.mercedesbedford.com/charging-stations/#chargemap>>. [Accessed: 8-Apr-2024].
- [16] Go Anywhere, 2024. [Online]. Available: <<https://www.tesla.com/trips>>. [Accessed: 7-Apr-2023].
- [17] Wang, L., Shi, Y., Jiang, Y., & Lu, D. D. C., “Grid Impact of Electric Vehicle Fast Charging Stations: Trends, Standards, Issues and Mitigation Measures - An Overview,” *IEEE Open Journal of Power Electronics*, vol. 2, pp. 56–74, 2021.
- [18] Ronanki, D., Kelkar, A., & Williamson, S. S., “Extreme Fast Charging Technology—Prospects to Enhance Sustainable Electric Transportation,” *Energies*, vol. 12, no. 19, pp. 3721, 2019.
- [19] International Electrotechnical Commission (IEC), “Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements,” IEC 61851-1, February 2017.
- [20] International Electrotechnical Commission (IEC), “Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle charging station,” IEC 61851-23, March 2014.
- [21] International Electrotechnical Commission (IEC), “Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements,” IEC 62196-1, May 2022.
- [22] International Electrotechnical Commission (IEC), “Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories,” IEC 62196-2, October 2022.
- [23] International Electrotechnical Commission (IEC), “Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers,” IEC 62196-3, October 2022.
- [24] Rask, E., Harper, J., & Dan, D., “DC Charging Safety Evaluation Procedure Development, Validation, and Assessment, and Preliminary Draft AC Charging Evaluation Procedure,” U.S. Department of Transportation, Report No. DOT-VNTSC-NHTSA-19-06, July 2019.
- [25] IEEE, “IEEE Standard for Technical Specifications of a DC Quick and Bidirectional Charger for Use with Electric Vehicles,” *IEEE Std 2030.1.1-2022*, February 2022.
- [26] Sae International, “SAE Electric Vehicle and Plug in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler,” *SAE J1772*, October 2017.

- [27] Sae International, "Electric Vehicle Power Transfer System using a Three-Phase Capable Coupler" SAE J3068, July 2022
- [28] State Grid Corporation of China, "White Paper of ChaoJi EV Charging Technology (Technical Part)", China Electricity Council, June 2020. [Online]. Available: <<https://www.cec.org.cn/upload/1/editor/15948691311179.pdf>> . [Accessed: 17-Jan-2023]
- [29] Saadaoui, A., Ouassaid, M., & Maaroufi, M., "Overview of Integration of Power Electronic Topologies and Advanced Control Techniques of Ultra-Fast EV Charging Stations in Standalone Microgrids," *Energies*, vol. 16, no. 3, pp. 1031, 2023.
- [30] Safayatullah, M., Khan, A. S., Faisal, S. I., & Ali, M., "A Comprehensive Review of Power Converter Topologies and Control Methods for Electric Vehicle Fast Charging Applications," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 40753–40793, 2022.
- [31] Eleodoro, O., "Projeto e Análise de Desempenho de um Conversor Ressonante LLC para Aplicação em Estações de Carregamento de Veículos Elétricos", Ainda não publicado, 2024.
- [32] Vasiladiotis, M., Roumeliotis, D., & Vournas, C. D., "Modular converter architecture for medium voltage ultra fast EV charging stations: Dual half-bridge-based isolation stage," 2014 International Power Electronics Conference (IPEC-Hiroshima 2014 - ECCE Asia), pp. 1239-1245, May 2014.
- [33] Christen, D., Tschannen, S., & Biela, J., "Highly efficient and compact DC-DC converter for ultra-fast charging of electric vehicles," 2012 15th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), pp. 1-7, September 2012.
- [34] Christen, D., Jauch, F., & Biela, J., "Ultra-fast charging station for electric vehicles with integrated split grid storage," 2015 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE-Europe), pp. 1-10, September 2015.
- [35] Justino, J. C. G., Parreiras, T. M., & Cardoso Filho, B. D. J., "Hundreds kW charging stations for e-buses operating under regular ultra-fast charging," 2014 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), pp. 1-8, September 2014.
- [36] Yildirim, D., Lucente, M., Molina, M. G., & Zhang, X., "All SiC PWM rectifier-based off-board ultrafast charger for heavy electric vehicles," *IET Power Electronics*, vol. 13, no. 3, pp. 483–494, February 2020.
- [37] Franzese, P., Ferri, E., & Piegari, L., "Electric Ultra Fast Charging Stations: a Real Case Study," 2021 AEIT International Annual Conference (AEIT), pp. 1-6, October 2021.
- [38] Camurca, L., de Andrade, C. A. C., Oliveira, G. F., & Silva, E. P., "Analysis, Limitations, and Opportunities of Modular Multilevel Converter-Based Architectures in Fast Charging Stations Infrastructures," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 37, no. 9, pp. 10747–10760, September 2022.
- [39] Rivera, S., "Electric Vehicle Charging Station Using a Neutral Point Clamped Converter With Bipolar DC Bus," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 62, no. 4, pp. 1999–2009, April 2015.
- [40] Ilahi, T., Ben Saoud, S., Mkaouer, K., & Kadri, H., "Design and Performance Analysis of Ultra-Wide Bandgap Power Devices-Based EV Fast Charger Using Bi-Directional Power Converters," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 25285–25297, 2023.
- [41] Barresi, M., Ferri, E., & Piegari, L., "An MMC-based Fully Modular Ultra-Fast Charging Station Integrating a Battery Energy Storage System," 2022 IEEE 16th International Conference on Compatibility, Power Electronics, and Power Engineering (CPE-POWERENG), pp. 1-6, June 2022.
- [42] Leone, C., Longo, M., & Brenna, M., "Modular Approach to Ultra-fast Charging Stations," *Journal of Electrical Engineering & Technology*, vol. 16, no. 4, pp. 1971–1984, July 2021.
- [43] Leone, C., Longo, M., & Brenna, M., "Impact Analysis of Ultra-Fast Charging Station by Monte Carlo Simulation," 2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), pp. 1-6, June 2020.
- [44] Mandrile, F., Petrarca, A., & Prando, D., "Electric Vehicle Ultra-Fast Battery Chargers: A Boost for Power System Stability?" *World Electric Vehicle Journal*, vol. 12, no. 1, pp. 16, January 2021.
- [45] Sun, Y., Čuk, V., & Cobben, J., "Ultra fast charging station harmonic resonance analysis in the Dutch MV grid: application of power converter harmonic model," *CIREN - Open Access Proceedings Journal*, vol. 2017, no. 1, pp. 879–882, October 2017.
- [46] Wang, L. et al., "Grid Impact of Electric Vehicle Fast Charging Stations: Trends, Standards, Issues and Mitigation Measures - An Overview," *IEEE Open Journal of Power Electronics*, v. 2, p. 56–74, 2021.
- [47] Sun, Y., Jong, E. D., Čuk, V., & Cobben, J., "Harmonic resonance risk of massive ultra-fast charging station grid integration," 2018 18th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), pp. 1-6, May 2018.
- [48] Abronzini, U., Toigo, G., Iannuzzi, D., & Liserre, M., "Optimal Control for CHB Multi-Level Converter with Integrated ESS for EV Ultra-Fast Charging Station," 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC), pp. 1-8, November 2018.
- [49] Elmenshawy, M., & Massoud, A., "Modular Isolated DC-DC Converters for Ultra-Fast EV Chargers: A Generalized Modeling and Control Approach," *Energies*, vol. 13, no. 10, pp. 2540, May 2020.
- [50] Poursafar, N., Jafari, M., & Ahmed, K. H., "An enhanced control strategy for an ultra-fast EV charging station in a DC microgrid," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 146, pp. 108727, March 2023.
- [51] Rodriguez, C., Reyes, G., & Cardenas, R., "Control of an Ultrafast Electric Vehicle Charger based on a Series-Parallel Modular Multilevel Converter," 2022 Second International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), pp. 1-6, November 2022.
- [52] Aggeler, D., Canales, F., & Rufer, A., "Ultra-fast DC-charge infrastructures for EV-mobility and future smart grids," 2010 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT Europe), pp. 1-6, October 2010.